

ӘОЖ: 14.25.05

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ: ҚҰРЫЛЫМЫ, КӨРІНУІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ

СҰЛТАНАЕВА ТОЛҚЫН СЕРІКҚЫЗЫ

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада жеткіншектердің көшбасшылық қасиеттері әлеуметтік өзара әрекеттесу және жеке даму үдерісінде қалыптасатын күрделі интегративті жеке білім ретінде қарастырылады. Жеке, коммуникативті, мотивациялық-ерікті және мінез-құлық компоненттерін қамтитын көшбасшылық қасиеттердің құрылымы ашылады. Жеткіншектер ортасындағы көшбасшылықтың сыртқы көріністерінің ерекшеліктері қарым-қатынас стилінде, өзін-өзі таныстыруда, мінез-құлық стратегияларында және құрдастар тобындағы мәртебеде көрінеді. Көшбасшылық қасиеттерді жеткіншектердің өзіндік бағалау деңгейі, эмоциялық интеллект, жетістікке жету мотивациясы және мінез ерекшеліктері сияқты жеке психологиялық сипаттамалармен байланыстыруға ерекше назар аударылады. Кеңестік және шетелдік зерттеулерді талдау негізінде жеткіншек кезіндегі сындарлы көшбасшылықты дамытуды мақсатты психологиялық-педагогикалық қолдаудың маңыздылығы негізделеді.

Кілт сөздер: көшбасшылық қасиеттер, жеткіншек, көшбасшылық құрылым, жеке ерекшеліктер, өзін-өзі бағалау, эмоциялық интеллект, тұлғааралық қарым-қатынас, әлеуметтік мәртебе, тұлғаның дамуы.

Қоғамның қарқынды дамуының және жеке тұлғаға қойылатын талаптардың артуының қазіргі жағдайында жеткіншектердегі көшбасшылық қасиеттерді зерттеу өзекті бола түсуде. Жеткіншектік кезең – бұл жеке тұлғаны қалыптастырудың негізгі кезеңі, онда өзін-өзі көрсету, қарым-қатынас дағдылары белсенді дамиды. Сонымен қатар айналасындағыларды тануға және оларға әсер етуге ұмтылады. Дәл осы жас кезеңінде көшбасшылықтың нышандары пайда бола бастайды, олар болашақта жеке тұлғаның оқу, кәсіби және әлеуметтік салалардағы жетістіктерін анықтай алады.

Жеткіншектерде көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру әлеуметтік орта, тәрбие стилі, темперамент ерекшеліктері, өзіндік бағалау деңгейі және коммуникативті қабілеттер сияқты бірқатар факторларға байланысты күрделі және көп қырлы процесс болып табылады. Алайда, осы мәселеге айтарлықтай назар аударылғанына қарамастан, жеке тұлғалық сипаттамалар мен жеткіншектердің көшбасшылыққа бейімділігі арасындағы байланыс мәселелері жеткілікті зерттелмеген күйінде қалып отыр.

Қазіргі қоғам бастама, жауапкершілік және басқаларға әсер ету қабілеті бар тұлғаға жоғары талаптар қояды. Осыған байланысты болашақта жеке және кәсіби дамудың маңызды ресурсы ретінде жеткіншектерде көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру мәселесіне қызығушылық артып келеді.

Жеткіншектік кезең өзіндік бағалаудың белсенді қалыптасуымен, топтағы әлеуметтік мәртебемен, коммуникативті және ұйымдастырушылық дағдылардың дамуымен сипатталады. Мұның бәрі көшбасшылықты қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасайды. Алайда, жеткіншектердегі көшбасшылық қасиеттердің көрінісі қайшылықты болуы мүмкін және ғылыми талдауды қажет етеді.

Психологиялық әдебиеттерде көшбасшылық басқа адамдардың мінез-құлқы мен көзқарастарына әсер ету қабілеті ретінде қарастырылады (А.В. Петровский [1], Д.И. Фельдштейн [2], К. Левин [3] және т.б.). Көшбасшылық қасиеттер құрылымында әдетте мыналар кіреді:

- бастама;

- жауапкершілік;
- қарым-қатынас дағдылары;
- өзіне деген сенімділік;
- шешім қабылдау қабілеті;
- басқалардың қызметін ұйымдастыру қабілеті.

Ғалым Р.Б. Кеттелдің пікірінше, көшбасшылықтың дамуы жеке қасиеттердің белгілі бір жиынтығымен, соның ішінде экстраверсияның, үстемдіктің және эмоциялық тұрақтылықтың жоғары деңгейімен байланысты [4].

Көшбасшылықтың қазіргі заманғы Ресейлік және шетелдік зерттеулері төмендегідей:

1) Жобалық қызмет арқылы көшбасшылықты дамыту бағдарламасы оның көріністердің деңгейін арттырады (Н.А. Петров [5]).

2) Коммуникативтік құзыреттілік тренингтерін пайдалану көшбасшылық қасиеттердің дамуына оң әсер етеді.

3) Көшбасшылық қасиеттер эмпатия мен әлеуметтік жауапкершілік деңгейі жоғары жеткіншектерде жиі қалыптасады. Мұнан біз жеткіншектердің көшбасшылығын зерттеуге ғалымдардың қызығушылықтарының жоғары екенін байқаймыз.

Психологиядағы көшбасшылық адамның топқа әсер ету, оның қызметін ұйымдастыру және оны мақсаттарға жетуге бағыттау қабілеті деп түсініледі. Бұл құбылыс әртүрлі тәсілдер аясында зерттелді. Оны біз төмендегі №1 кестеде ұсынамыз.

1 кесте – Тәсілдер мен теориялар

№	Тәсілдер мен теориялар	Сипаттамасы
1	Психоаналитикалық тәсіл (З. Фрейд [6])	Топ идеалының көшбасшысы
2	Тұлғалық қасиеттер теориясы (Г. Айзенк [7])	Көшбасшылық — белгілі бір тұрақты тұлғалық сипаттамалардың болуының нәтижесі.
3	Ситуациялық теориялар (Ф.Фидлер [8])	Көшбасшылық нақты әлеуметтік жағдайға байланысты туындайды.
4	Мінез-құлық тәсілі (К.Левин [3,5 б.])	Көшбасшылық мінез — құлық стиліне баса назар аудару-авторитарлық, демократиялық, либералды
5	Д.Гоулман [9]	Қазіргі тұжырымдамалар (эмоциялық интеллект, трансформациялық көшбасшылық

Қоршаған ортаның (отбасы, мектеп, құрдастар) әсеріне, сондай – ақ ішкі сипаттамаларға-өзін-өзі бағалауға, талаптардың деңгейіне және жетістікке жетуге ынталандыруға ерекше назар аударылады.

Көшбасшылық қасиеттерді бірнеше компоненттерге бөлуге болады:

2 кесте – Көшбасшылық компоненттер мен қасиеттер

№	Компонент	Қасиеттер үлгісі
1	Коммуникативті	Қарым-қатынас, тыңдау, сендіру қабілеті
2	Ұйымдастырушылық	Жоспарлау, мақсат қою қабілеті
3	Мотивациялық	Тануға, табысқа ұмтылу
4	Эмоциялық – ерікті	Сенімділік, табандылық, стресске төзімділік
5	Когнитивті	Ойлау икемділігі, талдау қабілеті

Жеткіншектердегі көшбасшылық қасиеттердің даму факторларына мыналар жастады:

Ішкі факторлар:

- темперамент (экстраверсия көшбасшылыққа ықпал етеді);
- өзін-өзі бағалау (жоғары-қолайлы фактор);
- жетістік мотивациясы;
- эмоциялық интеллекттің даму деңгейі.

Сыртқы факторлар:

- тәрбие стилі (қолдау, беделді);
- мектеп ортасы (бастама мүмкіндіктері);
- үйірмелерге, секцияларға, жобаларға қатысу;
- құрдастарымен және ересек тәлімгерлермен өзара әрекеттесу.

Жеткіншек кезіндегі көшбасшылық әлеуеттің қалыптасуы жеке даму ерекшеліктерімен, өзін-өзі бағалау деңгейімен, әлеуметтік белсенділік дәрежесімен және жауапкершіліктің қалыптасуымен тығыз байланысты.

Көшбасшылықтың сыртқы көріністерін талдау көрсеткендей, көшбасшы жеткіншектер бастамашылықпен, өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылумен, құрдастарына әсер ету қабілетімен және бірлескен іс-әрекеттің нәтижелері үшін жауапкершілікті өз мойнына алуымен сипатталады. Сонымен қатар, кейбір зерттеулерде жеке айырмашылықтар (темперамент, мінез түрі, эмпатия деңгейі, рефлексияға бейімділік) көшбасшылық стилі мен көріністеріне айтарлықтай әсер етеді деп көрсетіледі.

Қорытындылай келе, жеткіншектердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту психологиялық қолдауды, өзіне деген сенімділікті қалыптастыруды, коммуникативті дағдыларды дамытуды және білім беру және сабақтан тыс жұмыстарда бастамашылық танытуға жағдай жасауды қамтитын кешенді тәсілді қажет етеді. Әрі қарайғы зерттеулердің болашағы жеткіншектер ортасының әлеуметтік динамикасы жағдайында көшбасшылық әлеуетті және оның тұрақтылығын мақсатты қалыптастыруға ықпал ететін педагогикалық – психологиялық жағдайларды анықтаумен байланысты.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Петровский А.В., Ярошевский А.П. Психология. – Издательство: Академия, 2007 – 256 с.
2. Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. - 2-е изд.- Издательство: МПСИ, 2009. – 198 с.
3. Левин К. Теория поля в социальных науках /[Пер. Е. Сурпина]. – СПб.: Речь, 2000.- 188 с.
4. Кеттелл Р.Б. Психология индивидуальности. Факторные теории личности - Издательство: Прайм-Еврознак, 2007 – 325 с.
5. Петров Н.А. Основы менеджмента: учеб. пособие. -М.: Изд-во АСВ, 2000. - 146 с.
6. Фрейд З. Бессознательное. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа - Алетейя - СПб, 1998. - 151-193 с.
7. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики (недоступная ссылка) =Mind watching. Why we behave the way we do /пер. А. Озерова. — М : ЭКСМО-Пресс, 2001.- 480 с.
8. Ситуационная теория лидерства Ф. Фидлера [Электронный ресурс: <https://www.recont.org/model-situacionnogo-liderstva-fidlera/>]
9. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта - М.: Альпина, 2005. - 301 с.